

ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ

Баратов Бекзод Раим угли

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация: В работе анализируются точки зрения на использование как отечественных, так и зарубежных методов психотерапии у пациентов, страдающих наркологическими проблемами. Особое внимание уделяется значению эклектики в разработке психотерапевтических подходов в наркологии на современном этапе. Различные концепции природы алкоголизма рассматриваются с точки зрения их применения в практике психотерапии. Обсуждается вопрос о психологических основах лечения алкогольной зависимости и выборе подходящего метода терапии для каждого пациента, учитывая их преморбидные особенности и индивидуальные предпочтения. Также рассматривается вопрос о том, как врач-психотерапевт должен адаптировать свой стиль ведения терапии для обеспечения наиболее эффективного воздействия.

Ключевые слова: наркология, алкоголизм, психология, психотерапия, терапия, методика.

В области психотерапии, как в целом, так и в наркологии в частности, отсутствует единый стандартный подход, что обусловлено отсутствием общепринятой концепции личности и соответственно психотерапии. Разнообразие теорий структуры личности и недостаточное единство в понимании бессознательных механизмов психического аппарата приводят к различиям в применении психотерапевтических методов. Отсутствие общепринятой классификации методов психотерапии и нечетко определенные показания к их применению усиливают размытость границ этой области. Образовательные программы в этой сфере часто представляют собой смешение различных подходов, что не всегда способствует пониманию теоретических основ и методик. Хотя базовые психологические теории признаются всем миром, их изучение недостаточно и часто остается малоизвестным. В результате эклектический подход к лечению наркологических заболеваний на современном этапе скорее напоминает психотерапевтическую полипрагмазию, чем систематический подход. Кроме того, нередко манипулятивные методы применяются наравне с развивающими методиками, что может быть неоправданным.

Тем не менее, существует ряд ключевых принципов, которые следует учитывать при работе с наркологическими пациентами. Независимо от принадлежности к определенной школе психотерапии, работа должна быть четко направлена на решение конкретных задач, индивидуально подходить к каждому пациенту и быть понятной для него. Основное внимание следует уделить реконструкции личности и мобилизации внутренних ресурсов для изменения зависимого образа жизни. Стремление к пониманию собственной болезни и искреннее желание бороться с зависимостью играют важную роль в успешном лечении.

В работе специалиста по психотерапии, особенно в области наркологии, важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, его мотивации и уровень эмоциональной и когнитивной функции. Эффективность психотерапевтического процесса зависит от стадии лечения, уровня заинтересованности пациента и профессионализма врача.

Одной из основных задач лечения алкоголизма является подавление патологического влечения к алкоголю и формирование стойкой ремиссии. Сегодняшняя психотерапия становится все более эклектичной, что объясняется положительным эффектом от комбинации различных методов. Согласно многим психодинамическим теориям, злоупотребление алкоголем воспринимается как невротический симптом. Личность алкоголика может быть ослаблена, что делает его уязвимым перед влечением к алкоголю. Исследования показывают, что у таких людей есть ряд характеристик, таких как низкая степень толерантности к фрустрациям, повышенная чувствительность, страх смерти и полезависимость. Психодинамические концепции также пытаются объяснить природу алкоголизма, основываясь на учении З. Фрейда о регрессии к оральной стадии развития сексуального влечения и роли латентного гомосексуализма.

При анализе психологических основ психотерапии алкоголизма Б.С. Братусь (1974) подчеркивает, что личность алкоголика не только «снижается», но и проходит процесс «переформирования». В ходе болезни происходит переоценка потребностей и мотивов, с разрушением прежней иерархии. Алкоголь перестает быть просто средством эйфории и становится центральным элементом в поведении. Психическая зависимость отражает перестройку всей личности, формируя своеобразное «алкогольное ядро», по словам В.Ю. Завьялова (1988). Поэтому после прекращения употребления алкоголя человек не возвращается к прежнему состоянию.

Из-за этой сложной динамики личности алкоголика и ее специфики существует множество психотерапевтических методов и подходов. Например, в проекте МАТСН сравнивали эффективность когнитивно-поведенческой терапии, программы 12 шагов и терапии, направленной на повышение мотивации для лечения алкогольной зависимости. Результаты не показали значительных различий в эффективности различных методов, что способствовало разработке интегративных подходов в психотерапии.

Согласно практике большинства современных отечественных и зарубежных психотерапевтов, работающих с зависимыми пациентами, наиболее эффективным является адекватное сочетание психофармакотерапии и психотерапии. Гибкое изменение этого сочетания в зависимости от клинических особенностей заболевания и этапа лечения является ключевым аспектом, при котором эти методы не конкурируют, а взаимно дополняют друг друга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агибалова Т.В. Психотерапия больных алкоголизмом с различными типами характера: дис. ... канд. мед. наук./Агибалова Т.В. - М., 2001.- 170 с.
2. Альтшулер В.Б. Патологическое влечение к алкоголю: вопросы клиники и терапии. /Альтшулер В.Б. – М.: Имидж, 1994. – 216 с.
3. Анохина И.П. Биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ / Анохина И.П.// Вопросы наркологии. – 1995. – № 2. – С. 27-31.